

ЭТАПЫ РАБОТЫ С МОДЕЛЬЮ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ МОДЕЛИ KALDI

Миркомила Алишеровича Рахманова

Ташкентский университет информационных технологий Кафедра «Компьютерные системы», магистрант

(+99890) 0222704, raxmanovmirkomil27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723687>

Аннотация. Распознавание речи (Speech Recognition) является одной из самых важных и актуальных задач в области искусственного интеллекта и обработки естественного языка[1]. С развитием технологий глубокого обучения и появлением мощных фреймворков машинного обучения, таких как Kaldi, значительный прогресс достигается в области распознавания речи. В статье рассматривается модель для распознавания речи Kaldi и основные этапы работы с этой моделью.

Ключевые слова: Kaldi, ASR, MFCC, PLP, фрейм, n-грамная модель, Word Error Rate (WER), Character Error Rate (CER), GMM, MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients), PLP (Perceptual Linear Prediction).

Abstract. Speech Recognition (Распознавание речи) is one of the most important and relevant tasks in the field of artificial intelligence and natural language processing[1]. With the advancement of deep learning technologies and the emergence of powerful machine learning frameworks such as Kaldi, significant progress is being made in the field of speech recognition. The article discusses the Kaldi speech recognition model and the main stages of working with this model.

Keywords: Kaldi, ASR, MFCC, PLP, frame, n-gram model, Word Error Rate (WER), Character Error Rate (CER), GMM, MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients), PLP (Perceptual Linear Prediction).

Annotatsiya. Nutqni tanib olish (Speech Recognition), sun'iy intellekt va tabiiy tillar ustida ishlov berish sohasidagi eng muhim va aktual masalalardan biri hisoblanadi[1]. Kaldi ham chuqur o'rganishning kuchli madellari kabi nutqni tanib olishda katta ahamiyatga ega bo'lgan va inovatsion yechimlarni o'zida jamlagan modellardan biri. Maqolada Kaldi modelining xususiyatlari va ushbu model bilan ishlashning asosiy bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Kaldi, ASR, MFCC, PLP, freym, n-gram modeli, So'z Xato Foizi (WER), Harf Xato Foizi (CER), GMM, MFCC (Mel-Tezlik Chet Qatsayish Koeffitsientlari), PLP (Muhitga O'xshash Lineyka Prognostikasi).

Введение

Kaldi - это мощный фреймворк с открытым исходным кодом для распознавания речи, разработанный специально для исследований и разработок в этой области. Он предоставляет широкий спектр инструментов для обработки аудиоданных, построения акустических моделей, тренировки и тестирования систем распознавания речи. Kaldi по целям и масштабам похож на НТК[3;4]. Цель состоит в том, чтобы иметь современный и гибкий код, написанный на C++, который можно легко модифицировать и расширять. Важные особенности включают в себя:

Интеграция на уровне кода: С преобразователями конечных состояний (FST)-компиляция использованием инструментария OpenFst (используя его как библиотеку).

Обширная поддержка линейной алгебры: Включает в себя матричную библиотеку, которая включает в себя стандартные процедуры BLAS и LAPACK.

Расширяемый дизайн: Например, наши декодеры созданы по шаблону для объекта, который предоставляет оценку, индексированную кортежем (frame, fst-input-symbol). Это означает, что декодер может работать с любым подходящим источником оценок, например нейронной сетью.

Открытая лицензия: Код распространяется по лицензии Apache 2.0, которая является одной из наименее ограничительных доступных лицензий.

Полные рецепты: Предоставить полные рецепты создания систем распознавания речи, которые работают на основе широко доступных баз данных, например, предоставленных Консорциумом лингвистических данных (LDC).

Цель выпуска полных рецептов — важный аспект Kaldi. Поскольку код общедоступен по лицензии, которая разрешает модификации и переиздание каждый может выпускать свой код вместе со своими каталогами формате, аналогичном собственному примеру сценария Kaldi.

Основная часть

Общий вид инструментария Kaldi показан на рисунке 1[2;5]. В качестве входных данных он принимает набор настраиваемых аудиоданных, а также сопутствующие языковые и акустические данные.

Рисунок 1. Упрощенный обзор различных компонентов Kaldi. Библиотечные модули можно сгруппировать в те, которые зависят от библиотек линейной алгебры, и те, которые зависят от OpenFST. Класс decodable объединяет эти две половины. Модули, расположенные ниже на схеме, зависят от одного или нескольких модулей, расположенных выше.

Доступ к функциональным возможностям библиотеки предоставляется с помощью инструментов командной строки, написанных на C++, которые затем вызываются из языка сценариев для создания и запуска распознавателя речи. Каждый инструмент обладает очень специфической функциональностью с небольшим набором аргументов командной строки: например, существуют отдельные исполняемые файлы для сбора статистики, суммирования накопителей и обновления акустической модели на основе GMM с использованием оценки максимального правдоподобия. Кроме того, все

инструменты могут считывать данные из каналов и записывать их в каналы, что упрощает объединение различных инструментов в цепочку[6].

Процесс работы с моделью Kaldi:

1. *Подготовка данных*: Первый этап работы с Kaldi - подготовка обучающих данных. Это включает в себя сбор и предварительную обработку аудиофайлов, а также подготовку транскрипций для обучения модели.

2. *Извлечение признаков*: Kaldi предоставляет инструменты для извлечения различных признаков из аудиоданных, таких как MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients), PLP (Perceptual Linear Prediction) и другие.

3. *Обучение акустических моделей*: На этом этапе происходит обучение акустических моделей, которые отображают аудиофункции на последовательности фонем или других лингвистических единиц.

4. *Декодирование*: После обучения моделей происходит декодирование, то есть процесс распознавания речи на основе обученных моделей.

Подготовка данных является одним из наиболее важных этапов при работе с моделью Kaldi и, на самом деле, с любым инструментом распознавания речи. Этот этап включает в себя несколько ключевых шагов:

1. *Сбор аудиоданных*: Первым шагом является сбор аудиоданных, которые будут использоваться для обучения модели. Это могут быть аудиофайлы с реальными речевыми образцами, записи телефонных разговоров, аудиозаписи с микрофонов и т.д.

2. *Предварительная обработка*: После сбора данных следует их предварительная обработка. Это может включать в себя фильтрацию шумов, устранение нежелательных артефактов, нормализацию уровня громкости и другие методы, направленные на повышение качества аудиоданных.

3. *Транскрибирование*: Для обучения модели необходимы соответствующие транскрипции аудиофайлов, то есть текстовые записи того, что было сказано в каждом аудиофрагменте. Это может быть выполнено вручную либо с помощью автоматических систем транскрибирования, если таковые доступны.

4. *Разделение на обучающую, валидационную и тестовую выборки*: Данные обычно делятся на три части: обучающую выборку, на которой модель будет обучаться; валидационную выборку, которая используется для настройки гиперпараметров модели и предотвращения переобучения; и тестовую выборку, которая используется для оценки качества работы модели после ее обучения.

5. *Формат данных Kaldi*: Для использования данных с моделью Kaldi их необходимо преобразовать в формат, который понимает фреймворк. Kaldi использует свой собственный формат данных, включающий в себя текстовые файлы с описанием аудиофайлов и их соответствующих транскрипций, а также файлы с описанием акустических фонем и другую метаинформацию.

Важно отметить, что качество и разнообразие подготовленных данных напрямую влияют на качество обученной модели распознавания речи. Поэтому этап подготовки данных заслуживает особого внимания и должен быть выполнен с максимальной тщательностью и точностью.

Извлечение признаков (Feature Extraction) является важным этапом в процессе обработки аудиоданных перед их подачей на вход модели распознавания речи во фреймворке Kaldi. Этот этап направлен на преобразование сырых аудиосигналов в набор

признаков, которые могут быть эффективно использованы для обучения модели распознавания речи.

Ниже приведены основные шаги и методы, используемые для извлечения признаков в Kaldi:

1. *Мел-частотные кедральные коэффициенты (MFCC)*: MFCC являются наиболее распространенным методом извлечения признаков для аудиосигналов. Этот метод основан на преобразовании мел-шкалы частот в логарифмическую шкалу, что лучше соответствует восприятию звука человеком. В Kaldi вычисление MFCC реализовано с помощью специальных утилит и компонентов.

2. *Перцептивные линейные предсказательные коэффициенты (PLP)*: PLP являются альтернативным методом извлечения признаков, который также учитывает особенности восприятия звука человеком. В отличие от MFCC, PLP учитывает корреляции в спектре сигнала и может давать более высокое качество при правильной настройке параметров[7].

3. *Линейные предсказательные коэффициенты (LPCC)*: LPCC представляют собой еще один вид коэффициентов, извлекаемых из аудиосигнала, который основан на моделировании спектра сигнала с помощью линейной предсказательной модели.

4. *Энергия сигнала и другие характеристики*: Помимо основных коэффициентов, могут также извлекаться другие характеристики сигнала, такие как его энергия, частота основного тона, спектральные характеристики и т.д.

5. *Конфигурация признаков*: Kaldi позволяет гибко настраивать параметры извлечения признаков, такие как количество коэффициентов MFCC или PLP, размер окна для вычисления признаков, шаг окна и другие параметры.

После извлечения признаков они обычно нормализуются и подаются на вход акустической модели для обучения или декодирования. Качество признаков существенно влияет на эффективность работы системы распознавания речи, поэтому выбор оптимального метода и параметров извлечения признаков играет важную роль в процессе разработки и обучения моделей в Kaldi.

Обучение акустических моделей является одним из ключевых этапов при разработке системы распознавания речи во фреймворке Kaldi. Акустическая модель представляет собой статистическую модель, которая отображает акустические признаки аудиосигнала на последовательности фонем или других лингвистических единиц, что позволяет системе понимать и распознавать речь.

Вот некоторые важные аспекты обучения акустических моделей в Kaldi:

1. *Выбор архитектуры модели*: Kaldi предлагает различные архитектуры для акустических моделей, включая Hidden Markov Models (HMMs), Deep Neural Networks (DNNs), Convolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent Neural Networks (RNNs) и их комбинации. Выбор архитектуры зависит от характеристик данных и требований к производительности.

2. *Тренировка модели*: Для обучения акустической модели необходимы размеченные данные, то есть аудиофайлы с соответствующими транскрипциями. Kaldi предоставляет инструменты для обучения моделей с использованием различных алгоритмов, таких как Maximum Likelihood Estimation (MLE), Maximum Mutual Information (MMI), и других[6].

3. *Использование наборов данных*: Для обучения моделей в Kaldi обычно используются большие наборы данных, такие как TIMIT, WSJ, LibriSpeech и другие.

Хорошо подготовленные и разнообразные наборы данных играют важную роль в качестве обученных моделей.

4. *Настройка гиперпараметров*: В процессе обучения модели важно провести настройку гиперпараметров, таких как скорость обучения, размер пакета (batch size), количество эпох обучения и другие. Это поможет улучшить качество и скорость сходимости модели.

5. *Оценка качества модели*: После завершения обучения модели необходимо оценить ее качество с помощью валидационного или тестового набора данных. Kaldi предоставляет инструменты для вычисления метрик качества, таких как Word Error Rate (WER), Phone Error Rate (PER) и других.

Обучение акустических моделей является итеративным процессом, который может потребовать много времени и ресурсов. Однако правильно обученная модель является ключевым компонентом успешной системы распознавания речи и позволяет достичь высокого качества распознавания на практике.

Декодирование в контексте распознавания речи означает процесс преобразования акустических признаков, извлеченных из аудиосигнала, в текстовую форму или другую форму лингвистических единиц, таких как фразы или предложения. Во фреймворке Kaldi декодирование является последним этапом в процессе распознавания речи после обучения акустической модели.

Вот некоторые основные аспекты декодирования в Kaldi:

1. *Использование акустических моделей*: Для декодирования аудиосигнала в текстовую форму необходимо использовать обученную акустическую модель, которая была предварительно обучена на размеченных данных.

2. *Использование языковой модели*: Кроме акустической модели, для улучшения качества распознавания речи часто используется языковая модель, которая представляет собой статистическую модель, описывающую вероятность появления последовательности слов в языке. Kaldi поддерживает использование языковых моделей различных типов, таких как n-граммные модели, рекуррентные нейронные сети и другие.

3. *Использование алгоритмов декодирования*: Kaldi предоставляет несколько алгоритмов для декодирования аудиосигнала, включая алгоритмы на основе графа, такие как алгоритм Витерби, и алгоритмы на основе поиска в ширину. Эти алгоритмы используются для поиска наиболее вероятной последовательности слов или фраз, соответствующих аудиосигналу.

4. *Выравнивание и распознавание*: В процессе декодирования Kaldi может производить выравнивание аудиосигнала с соответствующими текстовыми транскрипциями, а также производить распознавание текста на основе акустических и языковых моделей.

5. *Оценка результатов*: После завершения декодирования необходимо оценить качество распознавания речи с помощью различных метрик, таких как Word Error Rate (WER), Character Error Rate (CER) и других.

Декодирование является ключевым этапом в процессе распознавания речи и определяет качество и эффективность работы системы. Правильно настроенные и обученные модели, а также использование подходящих алгоритмов декодирования, играют важную роль в достижении высокой точности распознавания речи.

Заключение

Модель Kaldi представляет собой мощный инструмент для разработки и исследований в области распознавания речи. Ее модульная структура, эффективные алгоритмы и гибкость делают ее популярным выбором среди исследователей и разработчиков. С постоянным развитием технологий машинного обучения и расширением возможностей фреймворка, Kaldi остается одним из ведущих инструментов в области распознавания речи.

REFERENCES

1. C. Allauzen, M. Riley, J. Schalkwyk, W. Skut, and M. Mohri, "OpenFst: a general and efficient weighted finite-state transducer library," in *Proc. CIAA*, 2007.
2. Povey, Daniel & Ghoshal, Arnab & Boulianne, Gilles & Burget, Lukáš & Glembek, Ondrej & Goel, Nagendra & Hannemann, Mirko & Motlíček, Petr & Qian, Yanmin & Schwarz, Petr & Silovský, Jan & Stemmer, Georg & Vesel, Karel. (2011). The Kaldi speech recognition toolkit. IEEE 2011 Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding.
3. S. Young, G. Evermann, M. Gales, T. Hain, D. Kershaw, X. Liu, G. Moore, J. Odell, D. Ollason, D. Povey, V. Valtchev, and P. Woodland, *The HTK Book (for version 3.4)*. Cambridge University Engineering Department, 2009.
4. P. C. Woodland, J. J. Odell, V. Valtchev, and S. J. Young, "Large vocabulary continuous speech recognition using HTK," in *Proc. IEEE ICASSP*, vol. 2, 1994, pp. II/125–II/128.
5. M. J. F. Gales, "Maximum likelihood linear transformations for HMMbased speech recognition," *Computer Speech and Language*, vol. 12, no. 2, pp. 75–98, April 1998.
6. D. Povey, G. Zweig, and A. Acero, "The Exponential Transform as a generic substitute for VTLN," in *IEEE ASRU*, 2011.
7. D. Y. Kim, S. Umesh, M. J. F. Gales, T. Hain, and P. C. Woodland, "Using VTLN for broadcast news transcription," in *Proc. ICSLP*, 2004, pp. 1953–1956.